

RAGAMLI TA'LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYANI BOSHQARISHNING MODELLARINI JORIY ETISHNING METODOLIK ASPEKRLARI

Maxmudov Abdulxalim Xamidovich

p.f.d., professor, Qori Niyoziy nomidagi Milliy pedagogik tarbiya instituti "Milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta'minoti" ilmiy-tadqiqot bo'limi mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705442>

***Annotatsiya.** Maqolada ragamli ta'lim muhitida milliy tarbiyani boshqarishning modellarini joriy etishning metodolik aspektlari ko'rib chiqilgan. Milliy tarbiyaning yo'nalishlari bilan bog'liq muammolar ochib berilgan. Milliy tarbiyaning yo'nalishlari va o'ziga hos xususiyatlari keltirilgan.*

***Tayanch so'zlar:** milliy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, oilaviy tarbiyasi, vatanparvarlik, raqamli axborot, an'analar.boshqarish, model metodologiya*

***Аннотация.** В статье рассматриваются методологические аспекты внедрения моделей управления национальным воспитанием в цифровой образовательной среде. Раскрыты проблемы, связанные с направлениями национального воспитания. Приведены направления и особенности национального воспитания.*

***Ключевые слова:** национальное воспитание, нравственные ценности, семейное воспитание, патриотизм, цифровая информация, традиции.*

***Abstract.** The article examines the methodological aspects of implementing models for managing national upbringing in a digital educational environment. Problems related to the directions of national upbringing are revealed. The directions and features of national upbringing are presented.*

***Keywords:** national upbringing, moral values, family upbringing, patriotism, digital information, traditions, management, model methodology.*

Har bir xalqning ma'naviy yuksalishi, avvalo, yosh avlodga berilayotgan tarbiya sifati bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonda milliy tarbiya masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, yoshlarning vatanparvar, bilimli, ma'naviy barkamol bo'lib yetishishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda[1]. Hozirgi globallashuv va raqamli inqilob sharoitida milliy tarbiyaning asosiy yo'nalishlarini aniqlab olish va uning istiqbollarini belgilash dolzarb masalaga aylanmoqda. Milliy tarbiya – bu xalqning urf-odati, qadriyatlari, til va madaniyatiga asoslangan tarbiyaviy tizimdir. U bolalarning yoshligidan boshlab o'zligiga sodiq, o'z xalqining madaniyatini hurmat qiluvchi, milliy iftixorga ega shaxs sifatida kamol topishini ta'minlaydi[2].

Bugungi sharoitda milliy tarbiyaning quyidagi yo'nalishlari alohida ahamiyat kasb etmoqda(1-rasm).

Ma'naviy-axloqiy tarbiya - bu insonning ichki dunyosini, ruhiy va axloqiy fazilatlarini shakllantirishga, unga to'g'ri qadriyatlar, jamiyatga foydali bo'lish, odob-axloq normalariga rioya qilish kabi jihatlarni singdirishga qaratilgan tarbiya jarayonidir. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy vazifalariga:vatanparvarlikni shakllantirish, odob-axloq qoidalarini singdirish,

mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash, ma’naviy immunitetni shakllantirish va oila va jamiyat oldidagi burchni anglash kabilar kiradi.

1-rasm. Milliy tarbiyaning model yo‘nalishlari

Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy vositalarini badiiy adabiyot va tarixiy manbalar; milliy urf-odat va qadriyatlar; oila, maktab, jamiyat hamkorligi; madaniyat markazlari, ommaviy axborotlar tashkil qiladi.

Oilaviy tarbiya — bu inson hayotidagi eng dastlabki va eng muhim tarbiya shaklidir. Bola dunyoga kelgan ilk kundan boshlab, atrof-muhitdagi ko‘nikmalar, muomala madaniyati, axloqiy me‘yorlar va qadriyatlar haqida ilk saboqlarni aynan oilada oladi. Shu sababli oila — jamiyatning asosiy tarbiya maskani hisoblanadi[3].

Oila farzandning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ota-onaning muomalasi, qadriyatlarga munosabati, mehr-oqibati, hayotga bo‘lgan qarashi farzand ongida chuqur iz qoldiradi. Shunday ekan, har bir ota-ona farzand tarbiyasida o‘z mas’uliyatini teran anglashi zarur. Oilaviy tarbiyaning asosiy jihatlariga milliy madaniyat va an’analarni, o‘rgatish— bu xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatlar, san’ati, adabiyoti, musiqasi, kiyim-kechaklari, marosimlari, xalq ijodi va madaniy xulq-atvor mezonlarining yig‘indisidir. U xalqning milliy o‘ziga xosligini belgilaydi va boshqa xalqlardan ajratib turadi.

Ma’naviy va axloqiy qadriyatlar insonning ichki dunyosini boyituvchi, uni hayotda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi ruhiy asoslardir. Bularga quyidagilar kiradi: halollik, vatanparvarlik, o‘zaro hurmat va mehr-oqibat, mehnatsevarlik va halol rizq izlash, ilmga intilish va tafakkur. Doimiy o‘z ustida ishlash, bilim olishga chanqoqlik. Insonning jamiyatda qanday yashashi, boshqalar bilan qanday munosabatda bo‘lishi kerakligini belgilab beruvchi mezonlardir. Bular: adolat, mas’uliyat, sadoqat, tarbiyalilik, keçirimlilik. Yoshlarning ma’naviy va axloqiy qadriyatlarga asoslangan holda tarbiyalanishi ularning barkamol, ongli va mas’uliyatli shaxs sifatida kamol topishini ta’minlaydi. Ayniqsa, globallashuv davrida turli g‘oyaviy tahdidlar oldida o‘zining ruhiy tayanchiga ega bo‘lgan shaxslar jamiyat barqarorligi uchun muhim omil sanaladi.

Milliy madaniyat va an’analarni o‘rgatish — bu yosh avlodga o‘z xalqining tarixiy, madaniy merosi, urf-odatlar, qadriyatlari va hayot tarzi haqida chuqur tushuncha berish, ularni

hurmat qilish va amalda qo‘llashga o‘rgatish jarayonidir. Milliy madaniyat va an‘analarni o‘rgatish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

 xalq og‘zaki ijodi (ertaklar, afsonalar, maqollar, topishmoqlar);

 milliy kiyimlar, taomlar, musiqa va raqslar;

 an‘anaviy bayramlar va marosimlar (Navro‘z, to‘ylar, sunnat to‘y, chillak, mehmondorchilik);

 hunarmandchilik va milliy san‘at (do‘ppi tikish, zardo‘zlik, kulolchilik, kandakorlik);

 tarixiy shaxslar va madaniy meros obidalari.

Axborot makonida ongli ishtirok — bu har qanday axborotni tanqidiy tahlil qilish, haqiqatni yolg‘ondan ajrata olish, zararli g‘oyalarni rad etish va foydali bilimlarni ongli ravishda tanlash qobiliyatidir. Bu yoshlarning axborot olamida adashmasligi, o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lishi uchun zarur ko‘nikmadir.

G‘oyaviy tahdidlar kuchaymoqda. Turli yot g‘oyalar, ekstremizm, ommaviy madaniyat, axloqdan yiroq kontentlar yoshlar ongini chalg‘itishi mumkin. Ongli ishtirok bunga qarshi “ma‘naviy immunitet” bo‘lib xizmat qiladi.

Soxta axborot (feyk) ko‘paymoqda. Internetda yolg‘on, noto‘g‘ri va chalg‘ituvchi ma‘lumotlar soni kundan-kunga ortmoqda. Yoshlar haqiqatni izlab topa olishi kerak.

Shaxsiy hayot xavfsizligi. Axborot makonida noto‘g‘ri harakatlar (ma‘lumot ulashish, noma‘qul kontentlar bilan o‘rtoqlashish) yoshlarning hayotida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ongli ishtirokning asosiy ko‘nikmalari: axborot madaniyati, media savodxonlik, shaxsiy pozitsiyaga ega bo‘lish, axborot xavfsizligi: shaxsiy ma‘lumotlarni himoyalash, onlayn xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ma‘naviy tanlov.

Axborot makonida ongli ishtirok yoshlarni raqamli dunyoda to‘g‘ri yo‘ldan yurishga, o‘zining axborot maydonidagi o‘rnini to‘g‘ri belgilashga, salbiy ta’sirlardan himoya qilishga xizmat qiladi. Bu esa ularning har tomonlama yetuk, bilimli, va milliy qadriyatlariga sodiq bo‘lgan shaxs sifatida voyaga yetishiga zamin yaratadi[5].

Vatanparvarlik tarbiyasi — yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, sadoqat, fidoyilik va fuqarolik burchini chuqur his qilish kabi fazilatlarni shakllantiruvchi tarbiyaviy yo‘nalishdir. Bu tarbiya insonni o‘z yurtining haqiqiy farzandi sifatida ulg‘aytirishga xizmat qiladi. Vatanparvarlik - bu shunchaki yurtni sevish emas, balki uning tinchligi, taraqqiyoti, xalq farovonligi uchun mas‘uliyatni his etish, kerak bo‘lsa, yurt manfaatlarini himoya qilishga tayyor bo‘lishdir. U shaxsning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlaydi. Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadlari:

 yosh avlodda milliy g‘urur va iftixorni shakllantirish;

 tarixiy ong va xotirani mustahkamlash;

 davlat ramzlariga hurmat bilan qarashga o‘rgatish;

 vatanning taraqqiyotiga hissa qo‘shishga intilish uyg‘otish;

 tinchlik, barqarorlik va mustaqillikning qadriga yetishga o‘rgatish.

Vatanparvarlik tarbiyasining asosiy yo‘llari bu - tarixiy bilimlar orqali. Yoshlar o‘z tarixini, buyuk ajdodlarimiz jasorati va fidoyiligini bilgan sayin, ularning yurti uchun g‘ururi ortadi. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi siymolar namunasi orqali vatanparvarlik ruhi oshadi.

An‘analar — bu xalqning hayot tarzi, qadriyatlar tizimi, marosimlari va ko‘nikmalarini o‘zida mujassam etgan ijtimoiy merosdir. Misol uchun: Navro‘z, to‘y marosimlari, sunnet

to‘ylari, ehsonlar kabi tadbirlar. Yoshga hurmat, mehmonnavozlik, mahalla birdamligi, kattalarga ehtirom kabi qadriyatlar.

Bularning barchasi yosh avlodni insoniylik, hamjihatlik va o‘zlikni qadrlash ruhida tarbiyalaydi. O‘zlikni anglashni shakllantiradi. Milliy madaniyat va an‘analar orqali yoshlar o‘z millatiga mansubligini his qiladi, milliy g‘urur bilan yashaydi. Ijtimoiy moslashuvni osonlashtiradi. Yurtimizda yashayotgan yoshlar jamiyatda qanday tutumda bo‘lishi, qanday marosim va urf-odatlariga amal qilishi lozimligini anglab yetadi.

Ma‘naviy immunitetni kuchaytiradi. Globallashuv davrida yoshlar yot g‘oyalarga berilmasligi, o‘z milliy ildizlariga sodiq bo‘lib qolishi uchun ular milliy madaniyatni chuqur anglashlari zarur.

Oila tarbiyasi orqali – ota-onalar farzandlariga urf-odatlar, marosimlar va qadriyatlarni amaliy ko‘rsatish orqali singdiradi. Ta‘lim tizimi orqali – maktab va OTMlarda adabiyot, tarix, musiqa, san‘at darslari orqali milliy madaniyat elementlari o‘rgatiladi. Mahalla va jamiyat ishtiroki bilan – folklor festivallari, madaniy tadbirlar, teatrlar orqali yoshlar o‘z merosini anglaydi.

Axborot texnologiyalari orqali – film, multfilm, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali madaniyatni zamonaviy shaklda yetkazish mumkin[4]. Zamonaviy davrda insonlar hayoti axborot texnologiyalari va ommaviy axborot vositalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib qoldi. Yoshlar internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, ommaviy axborot vositalari orqali turli g‘oyalar, fikrlar, qadriyatlar, axloqiy me‘yorlarga duch kelmoqda. Shu bois, axborot makonida ongli ishtirok qilish bugungi kun tarbiyasining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Kelajakda milliy tarbiyani yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratilishi zarur:

ta‘lim tizimida integratsiyalashgan yondashuv – milliy qadriyatlarni barcha fanlarga integratsiya qilish;

raqamli tarbiya dasturlarini ishlab chiqish – milliy ruhda tarbiya beruvchi mobil ilova va platformalarni yaratish;

oila, maktab va jamiyat hamkorligini kuchaytirish – tarbiyada barcha qatlamlar hamkorligini ta‘minlash.

Xalqaro tajribadan unumli foydalanish – boshqa xalqlarning tarbiya tajribalarini milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirib joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy sharoitda milliy tarbiya masalasi – bu nafaqat ma‘naviy, balki strategik ahamiyatga ega jarayondir. Yoshlarimizni o‘zligiga sodiq, zamonaviy tafakkurga ega, raqobatbardosh shaxslar etib tarbiyalashda milliy tarbiya yo‘nalishlarini to‘g‘ri belgilab olish muhim. Bu esa kelajak avlodning barkamolligini, jamiyatning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari tugrisida"gi PK-5040 karori. <https://lex.uz/docs/5344692>
2. Jabborov, X.X., Samatova, S. G‘ Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari // Orienss. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarda-milliy-tarbiya-shakllanishining-psixologik-qonuniyatlari>.

3. Куронов М. Хар бир ота-она педагог булиш керак. Макола. <http://www.adolatnashr.uz/uploads/17.0ila.2016.pdf>.
4. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-puti-pedagogicheskogo-proryva>
5. Махмудов А. Х. Компетентностный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты): Монография //Т.: «Fan va texnologiya. – 2012.-168 б